

KATMAN PORTAL

Merkez Bankası Bağımsızlığı Ne Ola Ki?

Author(s): Ceyhun Elgin

Published: Mart 25, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3703>

Abstract Bu yazı, merkez bankası bağımsızlığı kavramının tarihsel kökenlerini, teorik temellerini ve eleştirilerini ele almaktadır. 1970'lerin stagflasyon deneyiminden doğan bu fikir, siyasetçilerin para politikasını seçim odaklı kullanmasını engellemek amacıyla geliştirilmiştir. Ancak heterodoks iktisatçılar, bağımsız merkez bankalarının demokratik hesap verebilirlik sorunu yarattığını, finans sektörüne bağımlı kaldığını ve fiyat istikrarı uğruna istihdamı feda ettiğini savunmaktadırlar. Türkiye deneyimi bu tartışmaya ilginç bir katkı sunmaktadır: 2001 reformlarının ardından yaşanan görece istikrarlı dönem ve 2019 sonrası yaşanan sarsıntılar, bağımsızlık meselesinin hem savunucularına hem eleştirmenlerine malzeme vermektedir. Yazı, bu konuya ikili bir "evet/hayır" yerine daha detaylı bir perspektifle yaklaşma amacını taşımaktadır.

Published by Katman Portal · Mart 25, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3703>